

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Кобилжонова Диёра Шухрат кизи

Студентка Национального Университета Узбекистана

qobiljonova001@gmail.com

+998881599955

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7430868>

Аннотация: в этой статье будут рассмотрены эффективные, современные и инновационные методы обучения английскому языку для повышения интереса учащихся к изучению языка в начальных классах.

Annotation: this article will discuss effective, modern and innovative methods of teaching English to increase students' interest in learning the language in primary grades.

Ключевые слова: смешанная техника, увлекательные игры, начальные классы, современные инновационные методы, пантомима

Key words: mixed media, exciting games, primary classes, modern innovative methods, pantomime.

Введение: после обретения нашей страной независимости интерес молодежи к изучению иностранных языков возрос, и наше государство предоставляет множество возможностей для изучения языка. Как сказал наш первый президент Ислам Каримов: "в настоящее время преподаванию иностранных языков в нашей стране придается большое значение. Это тоже, конечно, не зря.

Анализ литературы и методология: сегодня нет необходимости недооценивать важность безупречного знания иностранных языков для нашей страны, где мировое сообщество стремится занять достойное место, для нашего народа, который строит свое великое будущее в гармонии, сотрудничестве с нашими зарубежными партнерами". Особенно позитивно в начальном образовании одним из решений, вызвавших изменения, является постановление Первого Президента Республики Узбекистан от 10 декабря 2012 года № ПП-1875 "о мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных языков". В соответствии с этим постановлением преподавание иностранных языков, в основном английского, с начальных классов, чтобы еще больше повысить их интерес к обучению иностранным языкам, должно проводиться во всех общеобразовательных школах, начиная с 1-класса, с преподаванием уроков английского языка в форме различных увлекательных игр, а также развивать устную речь учащихся, а со 2-го

класса-алфавит, чтение и чтение. переход к обучению грамматике современными инновационными методами начался поэтапно. В последнее время число людей всех возрастов, изучающих английский язык, значительно увеличивается. Это потому, что в процессе жизни становится все труднее жить без знания английского языка. Но изучение языка также зависит от возрастных периодов. Даже ученые доказали, что дети быстрее и легче усваивают язык, чем взрослые. Естественная склонность детей к изучению языка, тот факт, что они обладают сильной способностью к подражанию, тот факт, что у детей больше времени, чем у взрослых, и тот факт, что они быстро запоминают усвоенную информацию, являются одними из основных причин этого.

Обсуждение: как писал один из китайских изобретателей Масару Ибука в своей знаменитой книге "После трёх уже поздно": "мозг ребенка может иметь неограниченное количество информации услышанного". Также следует обратить внимание на то, что дети в возрасте 6-7 лет запоминают информацию механическим способом, а не постигают ее смысл. Поэтому важно не начинать обучение языку младших школьников, изучающих английский язык, с грамматического понимания. В противном случае это может утомить ребенка с самого первого шага обучения иностранному языку и подорвать его интерес к изучению языка. Потому что обучение иностранному языку учащихся начальных классов является одной из сложных и в то же время ответственных задач . Вот почему для осмысленного и интересного обучения английскому языку в начальных классах можно использовать следующие инновационные методы : зрительное запоминание известно, что маленькие дети запоминают больше предметов, которые они видят, чем информации, которую они слышат. Итак , проведите урок через различные наглядные пособия, плакаты, что-то видимое и часто используемое в повседневной жизни, учите новые слова, записывая их на предметах, и составляйте предложения с участием новых слов, которые они выучили . Например, писать на книге (book), столе (table), доске (blackboard), ручке (Pen), зеркале (window) и т. д. Из-за того, что такая вещь часто используется в быту-предметы постоянно попадают в глаза и постоянно используются, ребенок учит эти слова произвольно . • Использование песен и стихов для пения слов, которые трудно понять или запомнить. Наряду с запоминанием новых слов развивается и устная речь ребенка. Например,

можно показать, что дети учат английский алфавит, напевая, а не просто запоминая его. ПОМОЧЬ в приобретении

- конкурентоспособной грамматики и словарного запаса содержит большинство игр, которые дают. При этом детям давала учитель выполнять различные задания. В результате между учениками возникает конкуренция. повышается интерес к обучению. Ведь как говорят китайские мыслители: " Все человеческие интересы возникают через конкуренцию».

- Смешанная техника здесь мы можем произвольно комбинировать разные техники. Например, в этом дети могут играть в игры, петь песни, рисовать картинки, показывать новые слова посредством различных действий. Преимущество методики в разнообразии. В этом читатель не ограничен только одним.

- Обучение через мультфильмы. Известно, что детям интересно смотреть разные мультфильмы. В процессе просмотра мультфильмов на английском языке он хоть и не понимает слов в мультфильме, но пытается понять используемые ими слова через действия героев мультфильма. Это интересный и эффективный способ изучения языка для детей.

- Обучение через веселые игры; Роль обучения через различные игры в обучении английскому языку несравнима. Игра в различные игры во время урока повысит интерес к изучению науки в классе и побудит неактивных учащихся лучше участвовать в уроках. Следующие игры могут быть примером нашего слова.

- «Веселые загадки» (Merry Riddles) Загадывание загадок для учащихся имеет важное значение в обучении английскому языку, они учат незнакомые слова и находят ответ на загадку.

- «Пантомима» (пантомима). При этом учитель говорит учащимся слово, а учащийся показывает его. Остальные ученики должны будут найти слово и назвать его английское название.

- Обучение через органы чувств (вкус овощей, фруктов, еды, удерживание в руках различных предметов, обоняние цветов). Перед изучением этого нового метода необходимо привести мысли практикующего психолога: «Педагог, который хочет, чтобы что-то прочно закрепилось в памяти детей, должен задействовать как можно больше органов чувств ребенка: глаза, уши, органов слуха, мышечных ощущений и даже пытаться вовлечь в процесс запоминания чувства обоняния и вкуса»

Результат: На самом деле изучение языка с помощью органов чувств более полезно и эффективно, чем другие методы. Например, в процессе дегустации одного яблока ученик узнает его цвет, вкус, размер, запах, а также произносит его английское название. В результате, когда воспитатель спрашивает у детей английское название цветов, дети сразу вспоминают время, когда они ели фрукт. Поэтому использование таких методов помогает учащемуся надолго удерживать информацию в памяти.

Вывод: В заключение, обучение языку учащихся начальной школы — это не рутинная работа, а веселые игры и инновационные методы, которые могут послужить основой для их будущего обучения. Поэтому, поскольку система образования также ставит перед собой задачу воспитать свободомыслящего, всесторонне развитого, зрелого человека, в будущем мы, будущие педагоги, лучше разработаем способы эффективного использования инновационных технологий, мы можем внести свой вклад.

Использованная литература:

1. Ashirbaeva, A. (2020). Positive traits of teaching language through literature. Science and Education
2. Bekmuratova U.B. " Ingliz tilini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish" // Toshkent 2012.
3. <https://www.litres.ru/masaru-ibuka/posle-treh-uzhe-pozdno/>
4. Juldashева, N. N. (2020). Хорижий тилларни уқитишда ахборот технологиялар
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012-yil 10-dekabrdagi "Chet tillarini o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida"gi PQ-1875-sonli qarori.
6. Turdaliyeva G.N "Boshlang'ich sinflarda ingliz tilini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar" // 2020 .
7. Toliboboeva, S. J. (2020). Teaching intercultural communication In English .
8. Толибобоева, И.(2020). Ingliz tilini o'qitishdagi zamonaviy ta'lim texnologiyalari.
9. Umirova, Z. (2020). Importance of learning English language. International Scientific Conference of Students and Young Scientists "Farabi Alemi".

